

mRMR+KNN Energéticamente Eficiente para Clasificación de EEGs: Caso de Estudio en Plataformas Heterogéneas

Juan José Escobar¹, Francisco Rodríguez², Beatriz Prieto², Andrés Ortiz³, Alberto Prieto² y Miguel Damas²

Resumen— El creciente consumo de energía provocado por las TIC está obligando a los desarrolladores a considerar la eficiencia energética como parámetro fundamental de diseño. Este parámetro adquiere gran relevancia en sistemas HPC cuando se ejecutan redes neuronales artificiales y aplicaciones de Machine Learning. Es por ello que en este artículo se muestra un ejemplo de cómo estimar y considerar el consumo de energía en un caso real de clasificación de Electroencefalogramas (EEGs). Se propone una implementación eficiente y distribuida del algoritmo KNN que utiliza mRMR como técnica de selección de características para reducir la dimensionalidad del conjunto de datos. También se analiza el rendimiento de tres distribuciones de carga de trabajo diferentes para identificar cuál es la más adecuada según las condiciones experimentales. El enfoque propuesto supera los resultados de clasificación obtenidos por trabajos anteriores, alcanzando una tasa de precisión del 88,8% y una ganancia de velocidad de 74,53 cuando se ejecuta en un clúster heterogéneo multinodo, consumiendo sólo el 13,38% de la energía de la versión secuencial.

Palabras clave— Programación paralela y distribuida, Clústeres heterogéneos, Computación Consciente de la Energía, Clasificación de EEGs, KNN, mRMR.

I. INTRODUCCIÓN

LAS emisiones de gases de efecto invernadero causadas por el consumo de energía asociado a la proliferación de equipos, aplicaciones y programas informáticos crece de forma preocupante. Hay estimaciones que determinan que las TIC podrían aportar hasta un 23% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero en 2030 [1]. Para reducir este consumo, es necesario abordar el problema simultáneamente desde diferentes enfoques. Uno de ellos es analizar el consumo de energía de los programas e intentar ejecutarlos en la configuración más eficiente energéticamente. Otro enfoque es explotar las cualidades de las plataformas paralelas distribuidas y heterogéneas. Actualmente, a la hora de diseñar aplicaciones, no basta con considerar sólo la precisión de los resultados y el tiempo de ejecución, sino que también se debe considerar la eficiencia energética como uno de los parámetros fundamentales. De entre las aplicaciones más complejas en cuanto a tiempo de ejecución y consumo energético, se encuentran las relacionadas con Machine Learning. Estas aplicaciones

a menudo tienen que procesar grandes cantidades de datos (Big Data) y se caracterizan por su alta complejidad algorítmica. Por tanto, este trabajo muestra los resultados de una investigación que analiza la eficiencia energética, tiempo de ejecución y precisión de resultados de una aplicación de bioingeniería basada en el algoritmo KNN (*K* Vecinos más Cercanos), que es capaz de explotar las cualidades de una plataforma paralela distribuida y heterogénea para obtener el máximo rendimiento.

Tras esta introducción, el resto del artículo se estructura como sigue: la Sección II hace referencia a diferentes trabajos de la literatura relacionados con el tema abordado. La Sección III detalla la implementación del KNN propuesto para clasificación de EEGs. Luego, la Sección IV analiza los resultados experimentales y debate sobre la importancia de la conciencia energética en sistemas HPC. Finalmente, la Sección V proporciona las conclusiones.

II. ESTADO DEL ARTE

El uso de redes neuronales artificiales y técnicas de Machine Learning en bioinformática ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años. Entre otras causas, se puede destacar el gran incremento de los conjuntos de datos biológicos, como en el caso de la Electroencefalografía. La bioinformática, entre otros temas, se ocupa de las señales EEG, las cuales representan la actividad eléctrica de diferentes partes del cerebro. Estas señales se utilizan para ayudar en el diagnóstico de trastornos como la esquizofrenia [2], la epilepsia [3], la dislexia [4], la depresión [5], el autismo [6] o en problemas del sueño [7]. También se utilizan para clasificar las funciones motoras del sistema nervioso, como el movimiento de las extremidades o los ojos [8], y para la clasificación de las emociones humanas [9]. Sin embargo, el principal problema de trabajar con señales EEG es su alta dimensionalidad, lo que dificulta su correcta clasificación ya que la mayoría de ellas no contienen información relevante. Por ello, es importante aplicar técnicas de selección de características para obtener las más relevantes. Uno de los objetivos fundamentales de las redes neuronales artificiales y del Machine Learning es reconocer patrones en estas señales para su posterior clasificación. De hecho, el problema de la clasificación de EEGs suele tratarse a través de distintos métodos de aprendizaje automático, como los algoritmos de regresión o agrupamiento (*clustering*).

¹Dpto. de Lenguajes y Sistemas Informáticos, CITIC, Universidad de Granada (España). E-mail: jjescobar@ugr.es

²Dpto. de Ingeniería de Computadores, Automática y Robótica, CITIC, Universidad de Granada (España). E-mails: cazz@correo.ugr.es, {beap, aprieto, mdamas}@ugr.es

³Dpto. de Ingeniería de Comunicaciones, Universidad de Málaga (España). E-mail: aortiz@ic.uma.es

Algoritmo 1: Pseudocódigo utilizado por los nodos trabajadores para evaluar todos los posibles valores de K de un subconjunto de características.

```

1 Función evaluarSubset( $Tr, Te, Idx$ )
   Entrada: Dataset de entrenamiento,  $Tr$ 
   Entrada: Dataset de test,  $Te$ 
   Entrada: Índice de la última columna del
       subconjunto de características a
       evaluar,  $Idx$ 
   Salida : Precisión del mejor valor de  $K$ ,  $acc$ 
2  $N_I \leftarrow \text{getNumeroInstancias}(Te)$ 
   // Predicciones correctas para cada  $K$ 
3  $C_P \leftarrow \{0\}$ 
   // Crear tantas hebras como núcleos lógicos
4 #pragma omp parallel for
5 para  $i \leftarrow 1$  a  $N_I$  filas de test hacer
   | /* Distancia entre la instancia  $te[i]$  y
   |   todas las de entrenamiento */
   |  $D \leftarrow \text{calcularDistancias}(Te[i], Tr, Idx)$ 
   | para  $k \leftarrow 1$  a  $N_I$  hacer
   | |  $P_C \leftarrow \text{clasePredominante}(k, D)$ 
   | | si la predicción  $P_C$  es correcta entonces
   | | |  $C_P[k]++$ 
   | | fin
   | fin
6 fin
7  $C_P \leftarrow \text{ordenar}(C_P, \text{"Descendente"})$ 
8  $acc \leftarrow \frac{C_P[1]}{N_I}$ 
9 devolver  $acc$ 
10 Fin

```

En este trabajo se ha considerado el algoritmo KNN para clasificación supervisada debido a su buen desempeño en este tipo de aplicaciones. Este algoritmo generalmente intenta clasificar las instancias (patrones) asignándolas a la clase predominante de entre sus K vecinos más cercanos. Los pasos necesarios para clasificar cada nueva instancia son:

1. Calcular la distancia entre la instancia a clasificar y todas las de entrenamiento. En este trabajo se ha utilizado la distancia euclídea para calcular las distancias.
2. Ordenar las distancias en orden creciente.
3. Identificar la clase predominante de entre las K distancias más cercanas (vecinos).
4. Asignar la nueva instancia a la clase predominante.

III. EL ENFOQUE PROPUESTO

La clasificación de EEGs se ha abordado utilizando el algoritmo KNN y la técnica de mínima Redundancia Máxima Relevancia (mRMR) [10], la cual ordena las N_F características del conjunto de datos de menor a mayor relevancia. Este enfoque ayuda a tratar con el problema de la maldición de la dimensionalidad [11] y a reducir el tiempo de cómputo al evitar la evaluación de todos los 2^{N_F} posibles subconjuntos de características. En cambio, el algoritmo propuesto sólo evalúa N_F de ellos, donde en cada uno se agrega la siguiente característica de la lista proporcionada por mRMR. Además, para cada subconjunto también se evalúan todos los valores posibles del parámetro K para poder obtener la mejor precisión de clasificación. El mRMR implementado en

Algoritmo 2: Pseudocódigo maestro-trabajador implementado en el enfoque propuesto.

```

1 Función main( $Tr, Te, C_S, N_{Wk}$ )
   Entrada: Dataset de entrenamiento,  $Tr$ 
   Entrada: Dataset de test,  $Te$ 
   Entrada: Máximo número de características a
       enviar a los nodos trabajadores
       (tamaño del chunk),  $C_S$ 
   Entrada: Número de nodos trabajadores,  $N_{Wk}$ 
   Salida : Precisión del mejor subconjunto de
       características,  $bestAcc$ 
2  $bestAcc \leftarrow -1$ 
3 si Maestro entonces
4 |  $N_F \leftarrow \text{getNumeroCaracteristicas}(Tr)$ 
5 |  $indexList \leftarrow \{1, \dots, N_F\}$ 
6 |  $stops \leftarrow 0$ 
7 | mientras  $stops \neq N_{Wk}$  hacer
8 | |  $MPI::Recv(acc, tag)$ 
9 | | si  $tag$  is RESULT y  $acc > bestAcc$  entonces
10 | | |  $bestAcc \leftarrow acc$ 
11 | | fin
12 | | /* Próximo chunk a enviar, e.g.
13 | |   índices 10,11,12 cuando  $C_S = 3$  */
14 | |  $chunk \leftarrow \text{getProximoChunk}(indexList, C_S)$ 
15 | | si  $\text{getTamano}(chunk) > 0$  entonces
16 | | |  $MPI::Send(chunk, JOB\_DATA)$ 
17 | | | en otro caso
18 | | | |  $MPI::Send(NULL, STOP)$ 
19 | | | |  $stops \leftarrow stops + 1$ 
20 | | | fin
21 | | fin
22 | | en otro caso
23 | | /* mRMR. Reordenar los datasets para
24 | |   tener acceso coalescente a memoria */
25 | |  $rankedFeatures \leftarrow \text{mRMR}(Tr)$ 
26 | |  $Tr \leftarrow \text{ordenarDataset}(Tr, rankedFeatures)$ 
27 | |  $Te \leftarrow \text{ordenarDataset}(Te, rankedFeatures)$ 
28 | | // Pedir carga de trabajo al maestro
29 | |  $MPI::Send(NULL, FIRST\_JOB)$ 
30 | |  $MPI::Recv(chunk, tag)$ 
31 | | mientras  $tag$  sea JOB\_DATA hacer
32 | | | para  $i \leftarrow 1$  a  $\text{getTamano}(chunk)$  hacer
33 | | | |  $acc \leftarrow \text{evaluarSubset}(Tr, Te, chunk[i])$ 
34 | | | | si  $acc > bestAcc$  entonces
35 | | | | |  $bestAcc \leftarrow acc$ 
36 | | | | fin
37 | | | fin
38 | | |  $MPI::Send(bestAcc, RESULT)$ 
39 | | |  $MPI::Recv(chunk, tag)$ 
40 | | | fin
41 | | fin
42 | devolver  $bestAcc$ 
43 Fin

```

este trabajo está basado en el indicado en [12] y toma el criterio del cociente de correlación de la prueba F (FCQ) para seleccionar la siguiente característica.

El algoritmo KNN se ha paralelizado distribuyendo subconjuntos de características entre los nodos trabajadores con MPI y distribuyendo las instancias de test a clasificar entre las hebras CPU mediante OpenMP. Esto último se puede ver en la directiva **#pragma omp parallel for** del Algoritmo 1 (Línea 4). La evaluación de todos los valores de K para una instancia de test ha sido optimizada almacenando su distancia con respecto a todas las instancias de entrenamiento (Línea 6). De esta forma, el vector D se reutiliza en el bucle de la Línea 7 para obtener la clase predominante según el valor de

Tabla I: Etiquetas MPI usadas durante las comunicaciones entre el maestro y los nodos trabajadores.

Etiqueta MPI	Descripción	Emisor	Receptor
FIRST_JOB	Pedir el primer trabajo	Trabajador	Maestro
JOB_DATA	Hay trabajo por hacer	Maestro	Trabajador
RESULT	Devolver el resultado del trabajo	Trabajador	Maestro
STOP	No hay más trabajo por hacer	Maestro	Trabajador

K (Línea 8). Si la predicción es correcta, el valor de la posición k -ésima del vector de predicción, C_P , se incrementa en uno. Una vez que se han clasificado todas las instancias, se ordena el vector de predicción. La primera posición corresponderá a la precisión de clasificación del mejor K (Líneas 14 y 15).

A. Esquema maestro-trabajador distribuido con paralelismo a nivel de nodo

La implementación propuesta, cuyo pseudocódigo puede verse en el Algoritmo 2, sigue un esquema maestro-trabajador donde el nodo maestro le dice a cada nodo trabajador qué subconjunto de características debe usar para evaluar un KNN. La ejecución finaliza cuando no hay más trabajo para procesar y por tanto la función devuelve la mejor precisión encontrada (Línea 37). El funcionamiento es el siguiente: el maestro espera en la Línea 8 a que algún trabajador solicite su primer trabajo, o le devuelva el resultado de uno de ellos, lo cual implica también la asignación de nuevo trabajo (*chunk*). El tipo de mensaje se identifica mediante las etiquetas MPI (*tags*) indicadas en la Tabla I. Cuando el maestro recibe un resultado, verifica si la precisión de ese trabajo (subconjunto de características) es mejor que la actual. Si es así, actualiza su valor (Líneas 9 a 11) y envía un nuevo *chunk* con la etiqueta JOB_DATA (Línea 14). Sin embargo, antes de enviar trabajo a un trabajador, el maestro verifica los *chunks* sin procesar. Si no hay disponibles, el trabajador recibirá la etiqueta STOP y detendrá su ejecución ya que no hay más trabajo por hacer (Línea 16). Como todos los trabajadores tienen que recibir la etiqueta para finalizar, el maestro debe registrar cuántos trabajadores la han recibido (Línea 17).

Con respecto a los nodos trabajadores (Líneas 20 a 36), en primer lugar aplican el algoritmo mRMR al conjunto de datos de entrenamiento para obtener la lista de características según su relevancia. Un trabajador solicita trabajos enviando al maestro un mensaje con la etiqueta FIRST_JOB (Línea 24). Para cada *chunk* de características recibidas (Líneas 27 a 32), el trabajador obtiene la precisión del subconjunto de características correspondiente llamando en la Línea 28 del Algoritmo 1 a la función evaluarSubset. Si la precisión del subconjunto de características procesado es mayor que la existente, se actualizará. Una vez que se han procesado todos los subconjuntos posibles del *chunk* recibido, el trabajador devuelve la mejor precisión obtenida al maestro mediante el envío de un mensaje con la etiqueta RESULT, y espera la asignación de nuevo tra-

Fig. 1: Las dos distribuciones estáticas de carga de trabajo utilizadas por el nodo maestro.

bajo (Líneas 33 y 34). Este proceso se repite hasta que el trabajador reciba la etiqueta STOP, indicando que ya puede finalizar su ejecución.

B. Distribuciones de carga de trabajo

Tal y como se ha visto anteriormente en la Sección III-A, los *chunks* de características se envían a los nodos trabajadores mediante paso de mensajes utilizando la librería MPI. Esto permite a la aplicación distribuir la carga de trabajo entre los diferentes nodos del clúster. Sin embargo, en el algoritmo propuesto aquí, la carga de trabajo de cada subconjunto de características es asimétrica ya que el número de características en cada uno de ellos es variable. Por ejemplo, supongamos un conjunto de datos con 10 características, dos nodos trabajadores y un tamaño de *chunk* de 2. En este escenario, el primer *chunk* que el maestro enviará contendrá los índices 1 y 2, correspondientes a los subconjuntos $\{1\}$ y $\{1, 2\}$. El segundo trabajador recibirá los índices 3 y 4 para calcular los subconjuntos $\{1, 2, 3\}$ y $\{1, 2, 3, 4\}$. En otras palabras, un índice más alto implica que el KNN debe computar más características y, en consecuencia, el tiempo de ejecución será mayor. Para lidiar con el desbalanceo de la carga de trabajo, de forma predeterminada, el procedimiento distribuye *chunks* de forma dinámica según sus tamaños. Aunque esto tiene la desventaja de aumentar las comunicaciones, es fundamental en sistemas heterogéneos para evitar caídas de rendimiento. Si el usuario lo desea, el maestro también puede dar a cada trabajador un *chunk* de características estático al comienzo del algoritmo dividiendo la cantidad total de *chunks* entre el número de trabajadores. Esto se puede hacer de dos maneras: repartiendo *chunks* con características contiguas

Tabla II: Características del clúster utilizado para la experimentación.

Nodo	CPU			RAM		
	Modelo	Total núcleos/hebras	TDP ^a (W)	Frecuencia (MHz)	Frecuencia (MHz)	Tamaño (GB)
Maestro	2x Intel Xeon E5-2620 v2	12/24	160		1,600	
1	1x Intel Xeon E5-2620 v4	8/16	85	2,100	2,133	32
2	2x Intel Xeon E5-2620 v4	16/32	170			
3 a 7	2x Intel Xeon Silver 4214	24/48	170	2,200	2,933	64

^aEl parámetro de Potencia de Diseño Térmico (TDP) indica la cantidad de calor que un chip genera en condiciones normales de operación, medido en Vatios (W), el cual se utiliza con frecuencia para estimar el consumo energético del chip.

Clase predecida Pies Mano (I) Mano (D)	Mano (D)	46 25,8%	5 2,8%	4 2,2%	83,6% 16,4%
	Mano (I)	9 5,1%	60 33,7%	2 1,1%	84,5% 15,5%
	Pies	0 0,0%	0 0,0%	52 29,2%	100% 0,0%
	Clase correcta	83,6% 16,4%	92,3% 7,7%	89,7% 10,3%	88,8% 11,2%

(a) Matriz de confusión del mejor caso (62 características)

(b) Tasa de precisión e índice Kappa al añadir características

Fig. 2: Resultados de clasificación del método propuesto al utilizar mRMR and $K = 18$.

o alternas (ver la Figura 1). La asignación de características alternas podría reducir el desequilibrio de la carga de trabajo [13] presente en la distribución de características contiguas, ya que cada nodo computaría subconjuntos similares. El impacto que tiene en el rendimiento las diferentes distribuciones de carga de trabajo y el tamaño del *chunk* se analizará en la Sección IV.

IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN

A. Setup experimental

Todos los experimentos se han repetido diez veces para obtener medidas más fiables del comportamiento de la aplicación, la cual ha sido ejecutada en un clúster HPC de 8 nodos NUMA heterogéneos y cuyos dispositivos CPU se detallan en la Tabla II. El clúster ejecuta la distribución *Rocky Linux* (v8.5) y planifica la ejecución de los trabajos mediante el administrador de tareas SLURM (v20.11.7) [14]. El código fuente *C++* ha sido compilado con el compilador GNU (GCC v8.5.0), la librería OpenMPI (v4.0.5) y las opciones de optimización `-O2 -funroll-loops`. Las medidas de energía de cada nodo se han obtenido

con un vatímetro personalizado, denominado *Vampire*, capaz de capturar en tiempo real información de potencia instantánea (W) y energía acumulada consumida ($W \cdot h$) para cada nodo de cómputo.

El conjunto de datos de EEGs pertenece al laboratorio BCI de la Universidad de Essex y corresponde a un sujeto humano codificado como #104 [15]. El conjunto de datos incluye 178 señales EEG para entrenamiento y otras 178 para test, cada una con 3.600 características. Como las señales pueden pertenecer a tres movimientos de imaginación motora diferentes (mover la mano izquierda, la mano derecha y los pies), el algoritmo KNN trata con un problema de clasificación de 3 clases.

B. Análisis del proceso de clasificación

El algoritmo propuesto logra un índice Kappa de 0,83 usando las primeras 62 características proporcionadas por mRMR y con $K = 18$. Esta solución supera ampliamente una ejecución sin usar mRMR (0,34) y otros enfoques en la literatura que utilizan el mismo conjunto de datos: [15] (0,790), [16] (0,754) y [17] (0,750). El resultado se ha validado al obtener los mismos resultados tras ejecutar el KNN con los

Fig. 3: Rendimiento del enfoque propuesto al utilizar un único nodo de cómputo variando el número de hebras OpenMP.

lenguajes Python y Matlab, y los mismos parámetros de entrada. La Figura 2(a) muestra la matriz de confusión correspondiente, la cual revela una tasa de precisión global del 88,8%. La evolución de la tasa de precisión y el índice Kappa en función del número de características seleccionadas se puede observar en la Figura 2(b). La tendencia general es que ambas métricas aumentan a medida que se agregan nuevas características hasta alcanzar el pico máximo (62 características), y luego descienden progresivamente. Parece ser que la convergencia del algoritmo se ve penalizada al seleccionar muchas características, las cuales serían irrelevantes. También se observa que los valores de precisión y Kappa se distancian para valores extremos de la gráfica.

La validación estadística del resultado se ha llevado a cabo realizando un test de permutaciones con 10.000 iteraciones. Comprobando la hipótesis nula se puede asegurar que los resultados no han sido obtenidos por casualidad. En nuestro caso, la hipótesis nula consiste en obtener mayores valores del índice Kappa en el conjunto de datos permutado que en el no permutado. En la prueba se ha obtenido un p -valor $< 10^{-7}$, demostrando que se puede rechazar la hipótesis nula ya que su valor es menor a 0,01.

C. Rendimiento energía-tiempo

La Figura 3 muestra el rendimiento de la aplicación tras ser ejecutada sólo en el Nodo 3. El objetivo es mostrar la escalabilidad de la ganancia de velocidad del primer nivel de paralelismo, el cual ocurre dentro de cada nodo de cómputo al aumentar la cantidad de núcleos CPU lógicos. De la Figura 3(a), se puede ver que la ganancia máxima de 12,67 se obtiene usando las 48 hebras disponibles en el nodo. Su comportamiento es aproximadamente lineal, hasta cuatro hilos, y logarítmico para valores superiores. La razón principal es que la placa base puede acceder a memoria principal a través de cuatro canales de transmisión de datos. Aumentar el número de hebras por encima de cuatro provoca competencia por los accesos a la memoria, ya que no todos pueden hacerlo simultáneamente. También se debe, aunque en

menor medida, a que la carga de trabajo de cada hebra disminuye y el coste de gestionarlas cobra mayor importancia. Esto significa que la ganancia de velocidad podría aumentar con conjuntos de datos más grandes que permitan que a las hebras computar durante periodos más largos. También se puede ver que distribuir las instancias a clasificar entre las hebras de forma estática proporciona el mejor rendimiento (Línea 4 del Algoritmo 1). Esto es de esperar porque la carga de trabajo es la misma para cada hebra, por lo que una distribución dinámica aquí no tendría cabida. En cuanto al consumo de energía, también para el caso de usar 48 hebras se obtiene el menor valor. Esto puede parecer contradictorio ya que el uso de más recursos está asociado con una mayor potencia instantánea (ver la Figura 3(b)). Sin embargo, el consumo de energía también depende linealmente del tiempo de ejecución y, dado que la ganancia aumenta a un ritmo mayor que la energía, el consumo total es menor.

El rendimiento del enfoque híbrido MPI-OpenMP correspondiente al segundo nivel de paralelismo se muestra en las Figuras 4 y 5. Por un lado, la Figura 4 expone el comportamiento de la aplicación cuando se utilizan todos los nodos y la distribución de la carga de trabajo es dinámica. La Figura 4(a) revela que un tamaño de fragmento muy grande conlleva peor tiempo de ejecución y consumo de energía, principalmente debido al desbalanceo de la carga de trabajo. La potencia instantánea de cada nodo para un tamaño de *chunk* de 4 se puede ver en la Figura 4(b). A pesar de que el tamaño óptimo va de 1 a 64, se ha fijado como definitivo el valor 4 ya que funciona bien con pocos nodos y debería hacerlo con más de 7. Lo que se observa en la figura es que la mayoría de nodos terminan simultáneamente, que es lo esperado en las distribuciones de carga de trabajo dinámicas. Por otro lado, la Figura 5 compara las diferentes distribuciones de carga de trabajo. El número de nodos de cómputo indicado en la Figura 5(a) no corresponde al orden mostrado en la Tabla II, sino que en la gráfica los nodos corresponden a los homogéneos y heterogéneos, en ese orden. Es decir, primero los No-

Fig. 4: Rendimiento de la distribución de carga de trabajo dinámica al usar todos los nodos.

Fig. 5: Comparativa de rendimiento entre las diferentes distribuciones de carga de trabajo.

dos 3 a 7, y posteriormente los Nodos 1 y 2. De esta forma, se puede analizar la escalabilidad del programa según el tipo de nodo agregado. Como era de esperar, para todas las distribuciones, la ganancia de velocidad observada crece linealmente a medida que se utilizan más nodos, pero hasta 5 y en diferentes magnitudes. A partir de ese punto, sólo la distribución dinámica sigue escalando su rendimiento, aunque en menor medida ya que se empiezan a utilizar nodos heterogéneos. De hecho, se puede observar que

el aumento de la ganancia va en consonancia con el nodo heterogéneo añadido: al añadir el Nodo 2 la velocidad aumenta más que al añadir el Nodo 1 (el más lento), hasta llegar a una ganancia máxima de 5,88. Con respecto a una ejecución secuencial (1 hebra), la aplicación consigue una ganancia de 74,53 consumiendo tan sólo un 13,38 % de energía. El uso de nodos heterogéneos también afecta negativamente a las diferentes distribuciones pero de diferentes maneras. En el caso de la distribución alterna, la ganancia

cae en picado con 6 nodos y mejora ligeramente después de agregar el último. No así para la distribución contigua, que empeora su rendimiento por cada nodo añadido. La potencia instantánea en la Figura 5(c) revela que el desbalanceo de la carga de trabajo es el responsable. Aquí, los nodos terminan de computar de forma escalonada, con un largo intervalo entre el primero ($t = 30$) y el último ($t = 125$). En el caso de la distribución alterna (Figura 5(b)), sólo los nodos homogéneos terminan al mismo tiempo, pero antes que los nodos heterogéneos, provocando un cuello de botella. En base a los resultados, se puede afirmar que la distribución dinámica proporciona los mejores resultados de ganancia, consumo de energía y escalabilidad ya que la ganancia de velocidad es muy cercana a la cantidad de nodos utilizados para computar.

V. CONCLUSIONES

En este trabajo se ha propuesto investigar la eficiencia energética de una aplicación de bioingeniería capaz de explotar las cualidades de plataformas paralelas distribuidas y heterogéneas. El uso de mRMR para la selección de características ha permitido mejorar el rendimiento de los enfoques existentes en la literatura que utilizan el mismo conjunto de datos. Otra de las aportaciones de este artículo ha sido considerar la eficiencia energética como un parámetro fundamental, a diferencia de otros trabajos que se centran únicamente en la precisión de los resultados y en el tiempo de ejecución. Además, se han analizado diferentes distribuciones de carga de trabajo para el procedimiento propuesto. Los resultados han demostrado que una distribución dinámica es la opción más adecuada para distribuir trabajos asimétricos en sistemas heterogéneos. También han mostrado la importancia de conocer la arquitectura a la hora de escribir código paralelo para aprovechar todos los recursos disponibles, alcanzando una ganancia de velocidad de hasta 74,53 consumiendo tan sólo un 13,38 % de energía que una ejecución secuencial. Aun así, el siguiente paso es mejorar este resultado usando aceleradores como GPUs y aumentando el paralelismo de datos a través de técnicas de vectorización [18]. Otra forma de reducir el consumo de energía podría ser mediante el uso de una política de energía que detenga o reanude la ejecución del programa de acuerdo al coste por Megavatio. En consecuencia, esta política permitiría a los centros de datos ahorrar energía o dinero, según las preferencias del usuario, aunque en este último caso sería a costa de alargar el tiempo de ejecución y la energía consumida.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y por fondos FEDER a través de los proyectos PGC2018-098813-B-C31 y PID2022-137461NB-C32.

REFERENCIAS

[1] Charlotte Freitag, Mike Berners-Lee, Kelly Widdicks, Bran Knowles, Gordon Blair, and Adrian Friday, "The

climate impact of ict: A review of estimates, trends and regulations," *arXiv*, 2021.

[2] Hesam Akbari, Sedigheh Ghofrani, Pejman Zakalvand, and Muhammad Tariq Sadiq, "Schizophrenia recognition based on the phase space dynamic of EEG signals and graphical features," *Biomedical Signal Processing and Control*, vol. 69, 2021.

[3] Hemant Choubey and Alpina Pandey, "A combination of statistical parameters for the detection of epilepsy and EEG classification using ANN and KNN classifier," *Signal, Image and Video Processing*, vol. 15, no. 3, pp. 475–483, 2021.

[4] Ahmad Zuber Ahmad Zainuddin, Wahidah Mansor, Lee Yoot Khuan, and Zulkiffi Mahmoodin, "Classification of EEG signal from capable dyslexic and normal children using KNN," *Advanced Science Letters*, vol. 24, no. 2, pp. 1402–1405, 2018.

[5] Maryam Saedi, Abdolkarim Saedi, and Arash Maghsoudi, "Major depressive disorder assessment via enhanced K-nearest neighbor method and EEG signals," *Physical and Engineering Sciences in Medicine*, vol. 43, no. 3, pp. 1007–1018, 2020.

[6] Sutrisno Ibrahim, Ridha Djemal, and Abdullah Alsuwailam, "Electroencephalography (EEG) signal processing for epilepsy and autism spectrum disorder diagnosis," *Biocybernetics and Biomedical Engineering*, vol. 38, no. 1, pp. 16–26, 2018.

[7] Hemant Sharma and K.K. Sharma, "An algorithm for sleep apnea detection from single-lead ECG using hermite basis functions," *Computers in Biology and Medicine*, vol. 77, pp. 116–124, 2016.

[8] Kadir Sabancı and Murat Koklu, "The classification of eye state by using kNN and MLP classification models according to the EEG signals," *International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering*, vol. 3, no. 4, pp. 127–130, 2015.

[9] Mi Li, Hongpei Xu, Xingwang Liu, and Shengfu Lu, "Emotion recognition from multichannel EEG signals using K-nearest neighbor classification," *Technology and Health Care*, vol. 26, no. S1, pp. 509–519, 2018.

[10] Insik Jo, Sangbum Lee, and Sejong Oh, "Improved measures of redundancy and relevance for mRMR feature selection," *Computers*, vol. 8, no. 2, pp. 42, 2019.

[11] Sarunas J. Raudys and Anil K. Jain, "Small sample size effects in statistical pattern recognition: Recommendations for practitioners," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 13, no. 3, pp. 252–264, 1991.

[12] Chris Ding and Hanchuan Peng, "Minimum redundancy feature selection from microarray gene expression data," in *Computer Society Bioinformatics Conference*, Stanford, CA, USA, Aug. 2003, CSB'2003, pp. 523–528, IEEE.

[13] Fan Ding, Sandra Wienke, and Ruisheng Zhang, "Dynamic MPI parallel task scheduling based on a master-worker pattern in cloud computing," *International Journal of Autonomous and Adaptive Communications Systems*, vol. 8, no. 4, pp. 424–438, 2015.

[14] Nataliia Gvozdetska, Larysa Globa, and Volodymyr Prokopets, "Energy-efficient backfill-based scheduling approach for SLURM resource manager," in *15th International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems*, Polyana, Ukraine, Feb. 2019, CADSM'2019, pp. 1–5, IEEE.

[15] J. Asensio-Cubero, J. Q. Gan, and R. Palaniappan, "Multiresolution analysis over simple graphs for brain computer interfaces," *Journal of Neural Engineering*, vol. 10, no. 4, pp. 21–26, 2013.

[16] Javier León, Juan José Escobar, Andrés Ortiz, Julio Ortega, Jesús González, Pedro Martín-Smith, John Q. Gan, and Miguel Damas, "Deep learning for eeg-based motor imagery classification: Accuracy-cost trade-off," *PLoS ONE*, vol. 15, no. 6, 2020.

[17] J. Ortega, A. Ortiz Pedro Martín-Smith, J. Q. Gan, and J. González, "Deep belief networks and multiobjective feature selection for BCI with multiresolution analysis," in *14th International Work-Conference on Artificial Neural Networks*, Cádiz, Spain, June 2017, IWANN'2017, pp. 28–39, Springer.

[18] Mahmoud Hassaballah, Saleh Omran, and Youssef B. Mahdy, "A review of SIMD multimedia extensions and their usage in scientific and engineering applications," *The Computer Journal*, vol. 51, no. 6, pp. 630–649, 2008.